

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH JARAYONIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK RIVOJLANISHINING DOLZARB MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI

Kodirov Javlonbek Nematullayevich

- Namangan davlat texnika universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20592701>

Annotatsiya: Mazkur maqolada yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning dolzarb muammolari hamda ularni bartaraf etishning ustuvor yo'nalishlari tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida kichik biznes subyektlarining yashil transformatsiyaga moslashishiga ta'sir etuvchi moliyaviy, texnologik, institutsional va axborot omillari tahlil qilingan. Shuningdek, yashil moliyalashtirish instrumentlaridan foydalanish darajasi, innovatsion texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlari hamda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining samaradorligi baholangan. Xorijiy tajribalar va milliy iqtisodiyot rivojlanish tendensiyalari asosida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari yashil moliyalashtirish tizimini takomillashtirish, ekologik innovatsiyalarni rag'batlantirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish hamda tadbirkorlik subyektlarining ekologik mas'uliyatini oshirish barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashning muhim omili ekanligini ko'rsatadi.

Tayanch so'zlar: yashil iqtisodiyot, kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, yashil transformatsiya, yashil moliyalashtirish, ekologik innovatsiyalar, qayta tiklanuvchi energiya, barqaror rivojlanish, yashil tadbirkorlik, ekologik samaradorlik.

Аннотация: В данной статье исследованы актуальные проблемы развития малого бизнеса и частного предпринимательства в условиях перехода к зелёной экономике, а также приоритетные направления их решения. В ходе исследования проанализированы финансовые, технологические, институциональные и информационные факторы, влияющие на адаптацию субъектов малого бизнеса к процессам зелёной трансформации. Кроме того, дана оценка уровню использования инструментов зелёного финансирования, возможностям внедрения инновационных технологий и эффективности механизмов государственной поддержки. На основе зарубежного опыта и современных тенденций развития национальной экономики разработаны перспективные направления развития малого бизнеса и частного предпринимательства на принципах зелёной экономики. Результаты

исследования показывают, что совершенствование системы зелёного финансирования, стимулирование экологических инноваций, расширение использования возобновляемых источников энергии, а также повышение экологической ответственности субъектов предпринимательства являются важными факторами обеспечения устойчивого экономического развития.

Ключевые слова: зелёная экономика, малый бизнес, частное предпринимательство, зелёная трансформация, зелёное финансирование, экологические инновации, возобновляемые источники энергии, устойчивое развитие, зелёное предпринимательство, экологическая эффективность.

Abstract: This article examines the current challenges of developing small businesses and private entrepreneurship in the process of transitioning to a green economy, as well as the priority directions for overcoming them. The study analyzes the financial, technological, institutional, and informational factors affecting the adaptation of small business entities to green transformation processes. In addition, the level of utilization of green financing instruments, the opportunities for introducing innovative technologies, and the effectiveness of government support mechanisms are assessed. Based on international experience and the development trends of the national economy, prospective directions for the development of small businesses and private entrepreneurship in accordance with the principles of the green economy are proposed. The findings indicate that improving the green financing system, promoting eco-innovations, expanding the use of renewable energy sources, and enhancing the environmental responsibility of business entities are important factors in ensuring sustainable economic development.

Key words: green economy, small business, private entrepreneurship, green transformation, green financing, eco-innovation, renewable energy sources, sustainable development, green entrepreneurship, environmental efficiency.

Kirish (Introduction)

So'nggi yillarda jahon iqtisodiyotida ekologik muammolarning kuchayishi, tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish zarurati hamda iqlim o'zgarishlarining salbiy oqibatlarini iqtisodiy rivojlanishning yangi modelini shakllantirish ehtiyojini yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtai nazardan, yashil iqtisodiyot konsepsiyasi iqtisodiy o'sishni ta'minlash bilan bir qatorda atrof-

muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga qaratilgan muhim rivojlanish modeli sifatida e'tirof etilmoqda. [1]

Yashil iqtisodiyot tushunchasi ilk bor Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit dasturi (UNEP) tomonidan keng ommaga taqdim etilib, iqtisodiy rivojlanish jarayonida ekologik barqarorlikni ta'minlashning muhim vositasi sifatida baholangan. UNEP ekspertlarining fikricha, yashil iqtisodiyot inson farovonligi va ijtimoiy tenglikni oshirish bilan birga ekologik xavflar va resurslar tanqisligini kamaytirishga xizmat qiladi.[2]

Bugungi kunda rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida yashil transformatsiya jarayonlari jadallashib bormoqda. Ayniqsa, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash hamda ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarish orqali yashil iqtisodiyot maqsadlariga erishishda muhim rol o'ynamoqda. [3]

Biroq kichik biznes subyektlarining yashil iqtisodiyot talablariga moslashuvi qator muammolar bilan tavsiflanadi. Jumladan, yashil texnologiyalarni joriy etish uchun zarur moliyaviy resurslarning yetishmasligi, ekologik innovatsiyalarni qo'llash darajasining pastligi, yashil moliyalashtirish instrumentlarining cheklanganligi hamda ekologik boshqaruv ko'nikmalarining yetarli darajada shakllanmaganligi ushbu sohaning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. [4]

O'zbekiston Respublikasida ham yashil iqtisodiyotga o'tish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Mamlakatda iqtisodiyot tarmoqlarining energiya samaradorligini oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish va ekologik barqaror ishlab chiqarishni rivojlantirish bo'yicha qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda. Shu bilan birga, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirishning mavjud muammolarini aniqlash va ularni bartaraf etishning ilmiy asoslangan yo'nalishlarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi. [10]

Mazkur maqolaning maqsadi yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishining dolzarb muammolarini tahlil qilish hamda ularni hal etishning istiqbolli yo'nalishlarini ishlab chiqishdan iborat.

Adabiyotlar sharhi (Literature review)

Yashil iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o'rni so'nggi yillarda iqtisodiy tadqiqotlarning muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Xususan, OECD ekspertlari kichik biznes subyektlari iqtisodiyotning eng

moslashuvchan qatlami sifatida ekologik innovatsiyalarni joriy etish va resurslardan samarali foydalanishda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydilar. Shu bilan birga, kichik korxonalarining moliyaviy va texnologik imkoniyatlari cheklanganligi ularning yashil transformatsiyasini sekinlashtiruvchi omil sifatida baholanadi. [3]

Jahon banki tadqiqotlarida kichik biznesning yashil iqtisodiyotga moslashuvi barqaror iqtisodiy rivojlanishning muhim sharti sifatida e'tirof etilgan. Tadqiqotchilar yashil texnologiyalarni joriy etishda moliyaviy resurslar yetishmasligi, kredit mablag'laridan foydalanish imkoniyatlarining cheklanganligi va innovatsion faoliyatning sustligi asosiy muammolar ekanligini qayd etadilar. [4]

E.B. Barbier o'z ilmiy ishlarida yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida kichik biznesni qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi lozimligini asoslaydi. Muallifning fikricha, yashil investitsiyalar va ekologik innovatsiyalarni rag'batlantirish orqali kichik biznesning raqobatbardoshligini oshirish mumkin.[1]

UNEP ekspertlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda qayd etilishicha, yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida kichik va o'rta biznes subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash, ekologik standartlarni joriy etish hamda energiya tejankor texnologiyalarni keng tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu omillar korxonalarining ekologik va iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.[2]

Rossiyalik olimlar S.N. Bobilev va V.M. Zaxarov yashil iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish institutsional mexanizmlar samaradorligiga bog'liqligini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, ekologik talablarni iqtisodiy rag'batlar bilan uyg'unlashtirish kichik biznesning yashil rivojlanishini jadallashtiradi.[8]

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mavjud ilmiy tadqiqotlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yashil iqtisodiyotdagi o'rni keng yoritilgan bo'lsa-da, rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan O'zbekistonda, ushbu sektorning yashil transformatsiyasiga ta'sir etuvchi moliyaviy, institutsional va innovatsion omillarni kompleks baholash hamda ularni takomillashtirish mexanizmlarini ishlab chiqish masalalari yetarli darajada tadqiq etilmagan.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology)

Tadqiqotda tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, iqtisodiy-statistik va mantiqiy umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Mazkur metodlar yordamida yashil iqtisodiyotga o'tish sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishiga

ta'sir etuvchi omillar baholanib, sohani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari aniqlashtirildi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results)

Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining faoliyati iqtisodiy o'sish bilan bir qatorda ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, ushbu sektorning yashil transformatsiyaga moslashuv darajasi yetarli emas. Xususan, moliyaviy resurslarning cheklanganligi, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish xarajatlarining yuqoriligi, ekologik innovatsiyalar bo'yicha bilim va ko'nikmalarning yetarli emasligi kichik biznes rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Jahon banki va OECD ekspertlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda kichik biznesning yashil iqtisodiyotga moslashuvi asosan moliyalashtirish imkoniyatlari va innovatsion salohiyat bilan bog'liqligi qayd etilgan. [3] O'zbekistonda ham yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi doirasida energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etayotgan korxonalarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari bosqichma-bosqich takomillashtirilmoqda.

1-jadval

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yashil iqtisodiyotga moslashuvidagi asosiy muammolar

No	Muammolar	Ta'sir darajasi	Kutilayotgan oqibat
1	Moliyaviy resurslar yetishmasligi	Yuqori	Yashil texnologiyalarni joriy etish sur'atining pasayishi
2	Zamonaviy texnologiyalar narxining yuqoriligi	Yuqori	Ishlab chiqarish xarajatlarining ortishi
3	Malakali mutaxassislar yetishmasligi	O'rta	Innovatsion faoliyatning sustlashishi
4	Axborot va konsalting xizmatlarining cheklanganligi	O'rta	Yashil loyihalar sonining kamayishi
5	Institutsional to'siqlar	O'rta	Investitsion faollikning pasayishi

Manba: OECD (2011), World Bank (2012) ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida kichik biznes subyektlari uchun eng katta muammo moliyalashtirish masalasi hisoblanadi. Ayniqsa, energiya tejamkor uskunalar va qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalarini xarid qilish katta miqdordagi investitsiyalarni talab qiladi. Natijada ko'plab tadbirkorlik subyektlari ekologik innovatsiyalarni joriy etishni kechiktirmoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, yashil iqtisodiyotga muvaffaqiyatli o'tgan davlatlarda kichik biznes subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, Germaniya va Janubiy Koreyada energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etayotgan korxonalar uchun imtiyozli kreditlar va subsidiyalar tizimi amal qiladi. [7;9] Mazkur yondashuv kichik biznesning innovatsion faolligini oshirish hamda yashil investitsiyalar hajmini kengaytirishga xizmat qilmoqda.

O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining aksariyati energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish zarurligini e'tirof etsalar-da, ularning moliyaviy imkoniyatlari cheklanganligi sababli yashil investitsiyalar hajmi yetarli darajada shakllanmagan. Ayniqsa, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida faoliyat yuritayotgan korxonalar uchun zamonaviy ekologik texnologiyalarni xarid qilish katta xarajatlarni talab qiladi. Natijada ko'plab korxonalar an'anaviy ishlab chiqarish usullaridan foydalanishda davom etmoqda.

1-rasm. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yashil iqtisodiyotga o'tishiga ta'sir etuvchi omillar

Manba: Muallif ishlanmasi.

1-rasmda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yashil iqtisodiyotga moslashuvi bir vaqtning o'zida moliyaviy,

texnologik, institutsional va inson kapitali omillariga bog‘liq. Mazkur omillarning o‘zaro uyg‘unlashuvi korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, resurslardan foydalanish samaradorligini kuchaytirish hamda ekologik barqaror faoliyatni ta‘minlash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish uchun yashil kreditlash mexanizmlarini kengaytirish, ekologik innovatsiyalarni rag‘batlantirish, konsalting xizmatlarini rivojlantirish hamda davlat tomonidan beriladigan iqtisodiy rag‘batlarni takomillashtirish zarur. Ushbu chora-tadbirlar korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish bilan birga ekologik barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Tadqiqot davomida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yashil transformatsiyasiga to‘sqinlik qiluvchi asosiy muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etishning ustuvor yo‘nalishlari asoslab berildi.

Xulosa va tavsiyalar

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning barqaror rivojlanishini ta‘minlash iqtisodiy o‘shish, resurslardan samarali foydalanish va ekologik xavfsizlikni mustahkamlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Tahlillar natijasida ushbu sohaning yashil transformatsiyasiga moliyaviy resurslarning cheklanganligi, zamonaviy texnologiyalarning yuqori qiymati, institutsional to‘siqlar hamda ekologik bilim va ko‘nikmalarning yetarli darajada shakllanmaganligi salbiy ta‘sir ko‘rsatayotgani aniqlandi.

Shuningdek, rivojlangan davlatlar tajribasi kichik biznes subyektlarini yashil iqtisodiyotga moslashtirishda davlat tomonidan moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, imtiyozli kreditlash, soliq preferensiyalari va innovatsion faoliyatni rag‘batlantirish muhim ahamiyat kasb etishini ko‘rsatdi. O‘zbekistonda ham ushbu yo‘nalishdagi islohotlarni yanada chuqurlashtirish yashil tadbirkorlikni rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- kichik biznes subyektlari uchun yashil kreditlar va subsidiyalar hajmini kengaytirish;
- energiya tejamkor va ekologik toza texnologiyalarni joriy etayotgan tadbirkorlik subyektlariga qo‘shimcha soliq imtiyozlari berish;
- yashil loyihalarni moliyalashtirishga yo‘naltirilgan maxsus moliyaviy instrumentlarni rivojlantirish;

- tadbirkorlarning ekologik bilim va ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan o'quv va konsalting xizmatlarini kengaytirish;
- qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanayotgan korxonalarni rag'batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish;
- kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy yuk darajasi hamda texnologik tayyorgarlik ko'rsatkichlari asosida differensial qo'llab-quvvatlash mexanizmini joriy etish.

Mazkur tavsiyalarni amaliyotga joriy etish kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning raqobatbardoshligini oshirish, resurs tejamkor ishlab chiqarishni rivojlantirish hamda mamlakatda yashil iqtisodiyot tamoyillarini keng tatbiq etishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Barbier E.B. A Global Green New Deal: Rethinking the Economic Recovery. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- 2.United Nations Environment Programme (UNEP). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. – Nairobi: UNEP, 2011.
- 3.OECD. Towards Green Growth. – Paris: OECD Publishing, 2011.
- 4.World Bank. Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development. – Washington D.C.: The World Bank, 2012.
- 5.Pearce D., Markandya A., Barbier E.B. Blueprint for a Green Economy. – London: Earthscan Publications Ltd, 1989.
- 6.United Nations. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. – New York: United Nations, 2015.
- 7.International Labour Organization (ILO). World Employment and Social Outlook 2018: Greening with Jobs. - Geneva: ILO, 2018.
- 8.Bobylev S.N., Zaxarov V.M. Zelyonaya ekonomika i modernizatsiya. – Moskva: Institut ustoychivogo razvitiya, 2012.
- 9.European Commission. The European Green Deal. - Brussels: European Commission, 2019.
- 10.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2019-2030 yillarda O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4477-son qarori. - Toshkent, 2019.
- 11.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-436-son qarori. - Toshkent, 2022.

12.Green Economy Coalition. Green Economy Principles and Practice. - London: Green Economy Coalition, 2023.

13.<https://www.greeneconomycoalition.org/>

14.<https://gov.uz/oz/minenergy>

